

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732582>

УДК 355.233.231.1

ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Е.А. Алешина,
магистр 2 курса, напр. «Организация работы с молодежью»

Е.В. Осипчукова,
научный руководитель,
к.пед.н.,
УрФУ,
г. Екатеринбург

Аннотация: В статье рассматривается формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи посредством творческой деятельности. Творчество в контексте образовательного процесса выступает идеальным инструментом для воспитания патриотизма у молодежи. Через музыкальные произведения искусства, художественную и военную литературу, танцевальное творчество, художественно-изобразительное творчество и кино происходит формирование воспитания межнациональной толерантности, формирования общечеловеческих ценностей, формируется целостное мировоззрение молодого человека, повышаются творческий потенциал личности посредством мыслей, чувств, переживаний людей, выраженных в художественных образах произведений.

Ключевые слова: творчество, искусство, молодежь, патриотическое воспитание

CREATIVITY AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION OF YOUNG PEOPLE

E.A. Alyoshina,
2nd year Master's degree, e.g. "Organization of work with youth"

E.V. Osipchukova,
Scientific Director,
Candidate of Pedagogical Sciences,
UrFU,
Yekaterinburg

Annotation: The article considers the formation of spiritual and moral values and civic culture of youth through creative activity. Creativity in the context of the educational process is an ideal tool for fostering patriotism among young people. Through musical works of art, art and military literature, dance creativity, artistic and visual creativity and movies, the formation of interethnic tolerance education, the formation of universal values takes place, a holistic worldview of a young person is formed, the creative potential of the individual is increased through thoughts, feelings, experiences of people expressed in artistic images of works.

Keywords: creativity, art, youth, patriotic education

В современном мире государство и общество в целом заинтересовано в молодежи как в активной социальной силе. Необходимо помнить, что именно в молодости активно идет процесс самовоспитания, самосознания личности, формируется система ценностных ориентаций и происходит утверждение человека в социуме.

Одним из приоритетных направлений Стратегии развития Российской Федерации на период до 2025 года является формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи [1, с. 12].

Внимание экспертов, исследователей, политиков привлекает вопрос формирования патриотических чувств среди российской молодежи. Молодежь является основным носителем перспектив. От того, насколько удачно пройдет социализация, насколько четко будут сформированы взгляды молодежи не только относительно своего будущего, но и будущего своей страны, зависит современная жизнь и завтрашний день нашей страны.

Рассматривая воспитание в контексте образовательного процесса, следует отметить, что в нем могут использоваться различные методы и инструменты. Однако, очень важную роль играет творчество, как инструмент, обладающий большой силой идейно-эмоционального воздействия. Творческое развитие личности – процесс многогранный, требующий постоянного внимания и целенаправленной работы. Общеизвестно, что потребность в творчестве является одной из основополагающих потребностей человека, но для ее практической реализации необходимы соответствующие условия [2, с. 101]. Необходимо помнить, что творчество, как деятельность по созданию нового, присутствует не только в интеллектуальном развитии, но и в духовно-нравственном, социальном становлении личности.

По мнению одного из известных советских педагогов В.А. Сухомлинского, «сила и эффективность патриотического воспитания

определяются тем, как глубоко идея Родины овладевает личностью, насколько ярко человек видит мир и самого себя глазами патриота». Истинное произведение искусства может и должно выступать в качестве основного носителя идеи Родины, пробуждать у человека чувства патриотизма и гражданской ответственности.

Говоря о музыкальном искусстве, следует отметить то, что в любом музыкальном фольклорном произведении в лаконичной форме может выражаться общее для миллионов людей мысли идеи и чувства. Народная музыка воспитывает активную жизненную позицию современного молодого человека, дает ему высокие ориентиры в жизни. Богатство и красоту родной природы, запечатленные в произведениях искусства, раскрываются на уроках музыкально-художественного творчества. Достижение эмоционально-чувственного восприятия и понимания произведений считаем основой приобретения таких качеств как: благородство, порядочность, способность личности к любви – к матери, Родине, труду. С целью воспитания межнациональной толерантности, формирования общечеловеческих ценностей – дружбы, сотрудничества, взаимоуважения, на уроках музыки студенты знакомятся с музыкальными традициями народов мира, культурным наследием стран Ближнего и Дальнего зарубежья.

Вопрос о роли литературы в патриотическом воспитании молодежи сегодня широко обсуждается как в научных, так и политических кругах. Незаменима роль краеведческой литературы в патриотическом воспитании молодежи: учебники по истории страны, региона, края помогают молодежи ознакомиться с патриотическими традициями народов России, участвуют в формировании собственной точки зрения на произошедшие исторические события. Изучение истории способствует формированию целостного мировоззрения, закладывает фундамент для «вращения» настоящего молодого патриота и ответственного члена общества.

Большую роль в патриотическом воспитании молодежи играет военная литература. Современная политическая обстановка в мире все чаще заставляет вести разговоры о третьей мировой войне. Однако у современной молодежи складывается такой стереотип: если и будет война, нас это вряд ли коснется. Официальное определение будет следующим: война – это конфликт между политическими образованиями, проходящий на почве различных претензий, в форме вооруженного противоборства, военных действий между их вооруженными силами. Однако если говорить по факту, то это миллионы сломанных судеб, постоянные убийства и нескончаемый поток похоронных извещений, горе матерей, чьи дети отдали жизнь за страну. Тот, кто однажды побывал на войне, никогда не вернется прежним. Все ветераны различных вооруженных конфликтов, поэтому наша цель – знать как можно больше подробностей об ужасах войны, чтобы впредь не

допускать подобного. С этой целью снимаются фильмы, пишутся песни и книги.

Поэтому, истинное патриотическое воспитание молодого человека, при прочтении им книги о войне, о герое, состоит в том, чтобы он задумывался над такими вопросами как: «А я бы поступил также? Смог бы поставить судьбу своей страны выше собственной жизни? Смог пренебречь своими интересами в пользу государства?» Ни в коем случае нельзя скрывать от молодежи то, какой ценой достается мирное небо над головой. Писатели красочно описывают различные исторические события, будь то сражение на поле битвы, взятие крепости, защита родной деревни от врага или смена политического режима. При прочтении таких произведений невольно начинаешь гордиться своей страной, людьми, домом.

Нельзя не отметить значение танцевального творчества как средства гражданско-патриотического воспитания молодежи. Сохранение богатств и традиций танцевального фольклора, органичное включение их в современную хореографическую культуру является важнейшей практической и теоретической задачей для всех работающих в этой сфере фольклористов, балетмейстеров, искусствоведов.

В изучении народного танца накоплен значительный материал. Мастерами народной хореографии – Т.Д. Устиновой, И.А. Моисеевым, Н.С. Надеждиной, М.С. Годенко, Г.Я. Власенко, Н.И. Заикиным и многими другими собирался, изучался и обрабатывался русский танцевальный фольклор. Большой вклад в исследование народных танцев внесли: Г.Ф. Богданов, Н.И. Заикин, Н.А. Заикина, Г.В. Иноземцева, К. Зацепина, А. Климов, К. Рихтер, Н. Толстая, Е. Фарманянц и др.

Без интереса к народному творчеству танцоры не смогут правильно передать характерные особенности изучаемого танца, поэтому столь важно знакомить учащихся танцевальных ансамблей и коллективов с историей, бытом и национальной культурой народа. Создание фольклорного сценического танца – это не просто перенос тщательно выученных движений и рисунков на сцену – это процесс воссоздания атмосферы жизни танца, его дыхания и того таинства общения исполнителей, которое в нем рождается, обуславливая его ценность и необходимость.

Особенности патриотического воспитания молодежи в процессе художественно-изобразительной деятельности, учитывают характер психологического воздействия искусства, повышают творческий потенциал личности посредством мыслей, чувств, переживаний людей, выраженных в художественных образах произведений русских художников, становятся доступными обществу, передаются из поколения в поколение.

Как одно из средств воспитания патриотизма посредством творческой деятельности можно выделить кино. Во многих странах мира до

сих пор кино является отражением политики государства. Во времена Советского Союза важными аспектами фильмов было нравственное и патриотическое воспитание советских людей. В наши дни фильмы получили еще большую популярность и более широкий охват зрителей. Это можно объяснить появлением огромного количества кинотеатров, а также доступностью фильмов в сети Интернет, именно поэтому кино можно считать одним из самых эффективных средств влияния и лучших способов формирования каких-либо идеалов и принципов у молодежи.

Фильмы дают молодому человеку широкий выбор проблемных ситуаций, изложенных эмоционально и увлекательно в столь яркой и доходчивой форме. Киноматериал дает обильный материал для воспитания патриотизма в кругах молодежи на примерах положительных героев, но не менее важны и картины другого рода, задача которых заключается не в том, чтобы дать пример для подражания, а в том, чтобы, приобщая зрителя к проблемной ситуации, актуализовать систему морально-ценностных ориентиров, имеющуюся в его сознании, повлиять на нее как бы изнутри, через осмысление предлагаемой ситуации и определение собственной позиции в ней.

Таким образом, процесс патриотического воспитания посредством творчества происходит не назидательно, не дидактично, а связан с общечеловеческим, общезначимым, общеинтересным. Он не только сообщает, но и формирует, развивает, доставляет человеку радость, эстетическое наслаждение; объединяет, побуждает к сотворчеству, активизирует сознание, формирует ценностные ориентиры, нравственные предпочтения, социальные идеалы, убеждения; комплексно воздействует на каждого молодого человека: на его рациональную и эмоционально-волевую сферу одновременно.

Список литературы

[1] Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года. [Электронный ресурс]. – URL: <https://fadm.gov.ru/mediafiles/documents/document/98/ae/98aeadb5-7771-4e5b-a8ee-6e732c5d5e84.pdf>. (дата обращения: 20.09.2021).

[2] Гладилина И.П. Развитие творческой одаренности российского студенчества как одно из направлений государственной молодежной политики: монография. / И.П. Гладилина. – М., 2009. 404 с.

[3] Самолдина К.А. Патриотическое воспитание школьников средствами искусства: Проблемы нравственного воспитания учащихся в современной системе образования. / К.А. Самолдина. // Материалы областной научно-практической конференции – 1998.

[4] Пугачев С.В. Роль историко-литературного краеведения в патриотическом воспитании молодежи. / С.В. Пугачев. // *International scientific review*. – 2019. № 5. 78-80 с.

[5] Тишунина А.Е. Возможности хореографии в развитии творческих способностей детей. // *Гаудеамус*. – 2018. № 3 (37). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-horeografii-v-razvitiitvorcheskih-sposobnostey-detey>. (дата обращения: 6.10.2021).

[6] Муравьева Е.И. Роль литературы в патриотическом воспитании молодежи. // *Современное педагогическое образование*. – 2020. № 3. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-literatury-v-patrioticheskom-vospitanii-molodezhi>. (дата обращения: 6.10.2021).

[7] Мухина З.З. Патриотическое воспитание молодежи в современной России: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 50-летию организации поискового движения на Белгородчине. / З.З. Мухина. – Старый Оскол: СТИ НИТУ «МИСиС», 2019. 289 с.

[8] Максимов В.Н. Киноискусство в эстетическом воспитании школьников. / В.Н. Максимов; Ред. В.П. Сомов. // *Теория эстетического воспитания*. – М.: Изд-во НИИ общей педагогики АПН СССР, 1973. 87-97 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Strategy for the development of youth in the Russian Federation for the period up to 2025. [Electronic resource]. – URL: <https://fadm.gov.ru/mediafiles/documents/document/98/ae/98aeadb5-7771-4e5b-a8ee-6e732c5d5e84.pdf>. (date of access: 20.09.2021).

[2] Gladilina I.P. Development of creative giftedness of Russian students as one of the directions of state youth policy: monograph. / I.P. Gladilina. – M., 2009. 404 p.

[3] Samoldina K.A. Patriotic education of schoolchildren by means of art: Problems of moral education of students in the modern education system. / K.A. Samoldina. // *Materials of the regional scientific-practical conference*. – 1998.

[4] Pugachev S.V. The role of historical and literary study of local lore in the patriotic education of young people. / S.V. Pugachev. // *International scientific review*. – 2019. No. 5. 78-80 p.

[5] Tishunina A.E. Possibilities of choreography in the development of children's creative abilities. // *Gaudeamus*. – 2018. No. 3 (37). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-horeografii-v-razvitiitvorcheskih-sposobnostey-detey>. (date of access: 6.10.2021).

[6] Muravyova E.I. The role of literature in the patriotic education of youth. // *Modern pedagogical education*. – 2020. No. 3. [Electronic resource]. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/rol-literatury-v-patrioticheskom-vozpitanii-molodezhi>. (date of access: 6.10.2021).

[7] Mukhina Z.Z. Patriotic education of youth in modern Russia: materials of the All-Russian scientific-practical conference with international participation, dedicated to the 50th anniversary of the organization of the search movement in the Belgorod region. / Z.Z. Mukhina. – Stary Oskol: STI NUST MISIS, 2019. 289 p.

[8] Maksimov V.N. Cinematography in the aesthetic education of schoolchildren. / V.N. Maksimov; Ed. V.P. Somov. // Theory of aesthetic education. – M.: Publishing house of the Research Institute of General Pedagogy of the USSR Academy of Pedagogical Sciences, 1973. 87-97 p.

© Е.А. Алешина, 2021

Поступила в редакцию 08.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Алешина Е.А. Творчество как средство патриотического воспитания молодежи // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 83-89. URL: <https://ip-journal.ru/>